

читателем, но и как способ преодоления внутреннего кризиса, освобождения от «тоталитаризма» языка и социальных систем.

Сущность игры в современном тексте - это особая форма коммуникации с адресатом, который не просто читает и «создает свой текст», но «разгадывает» его, находясь в постоянном взаимодействии с автором. Это взаимодействие также невозможно без главного правила — настроя на игру и готовности к порождению множественных смыслов. Поскольку иерархия смыслов принципиально невозможна, рождается не традиционный текст с классическими категориями, а нечто новое - эстетический продукт, в равной степени принадлежащий и адресанту, и адресату. В процессе «со-творчества» они создают новый текст, нелинейная структура которого порождает и обыгрывает оттенки скрытых и явных значений.

На идее игрового со-творчества, стирающего границы между автором и читателем, строится множество постмодернистских текстов, которые, по выражению В. Курицына, представляют собой «плотные» образования, соединяющие массовое и элитарное [8, с. 45]. Ярким примером такого синтеза является постмодернистский детектив, в том числе не только знаменитый «Имя розы» который У. Эко сравнивал со «слоеным пирогом» [9, с. 62], но и его более поздний роман «Таинственное пламя царицы Лоаны». Таким образом, языковая игра предстает не просто стилистическим украшением, а сущностной чертой постмодернистского сознания, отражающей его глубинные установки. В условиях кризиса метанарративов игра становится адекватным языком для описания релятивной и фрагментарной реальности. Она является одновременно и методом деконструкции тотализующих систем, и инструментом установления нового типа диалога с читателем, основанного на со-творчестве и общем «игровом настрое».

Двойственная природа игры - сочетание строгих правил и безграничной свободы внутри них - делает ее идеальной моделью для постмодернистского дискурса, который, отрицая иерархии, тем не менее, требует от участников высокой степени интеллектуальной и культурной подготовки. Анализ произведений Пелевина, Акунина, Улицкой и Эко наглядно демонстрирует, как текст-игра создает многомерное коммуникативное пространство, где рождаются множественные смыслы, а процесс их порождения и интерпретации становится не менее важным, чем конечный результат.

В перспективе исследования игровых стратегий представляется крайне продуктивным для анализа новейших форм медиадискурса, таких как гипертекстовые романы, интерактивные сериалы и нарративы в социальных сетях, где игровое начало и стирание границ между автором и реципиентом достигают своего апогея.

Список литературы

1. Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература. М., 1999.
2. Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. М., 1985; Новейший большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб.; М., 2008.
3. Русский ассоциативный словарь: в 2 т. М., 2002.
4. Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 2001.
5. Сметанина С. И. Медиа-текст в системе культуры. СПб., 2002.
6. Бодрийяр Ж. Соблазн. М., 2000.
7. Улицкая Л. Сквозная линия. М., 2002.
8. Курицын В. Русский литературный постмодернизм. М., 2000.

ДЕРИВАЦИЯ НЕОЛОГИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ: СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ РОЛЬ В ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Абдуалиева Дурдона Рустамовна
Старший преподаватель филиала КФУ в г. Джизаке
abdualiyevadurdona5@gmail.com

Аннотация: Современный русский язык переживает активный процесс обновления лексического состава, в том числе через образование неологизмов – новых слов, отражающих изменения в обществе, науке, технике и культуре. Одним из основных механизмов формирования неологизмов является деривация – процесс образования новых слов от существующих с помощью словообразовательных средств. Данная статья посвящена анализу деривации неологизмов в русском языке, рассмотрению её типов, способов и примеров, а также роли, которую она играет в развитии языка.

Ключевые слова: неологизмы, деривация, современный русский язык, словообразование, заимствования, семантическая деривация, префиксация, суффиксация, сложение основ, сокращения.

DERIVATION OF NEOLOGISMS IN MODERN RUSSIAN: WORD-FORMATION PROCESSES AND THEIR ROLE IN THE LEXICAL SYSTEM

Abdualieva Durdona Rustamovna
Senior Lecturer KFU Branchin Jizzakh
abdualiyevadurdona5@gmail.com

Annotation: Neologisms play a crucial role in the development of the modern Russian language, reflecting societal, cultural, and technological changes. One of the main mechanisms for creating neologisms is derivation—the formation of new words from existing ones using various word-formation tools. This article examines the process of derivation in contemporary Russian, analyzing its types, methods, and examples, and highlights the importance of derivational processes in enriching the language and expanding its expressive potential.

Keywords: neologisms, derivation, modern Russian language, word formation, borrowings, semantic derivation, prefixation, suffixation, compounding, abbreviations.

ZAMONAVIY RUS TILIDA NEOLOGIZMLARNING HOSIL BO'LISHI: SO'Z YASASH JARAYONLARI VA ULARNING LEKSIK TIZIMDAGI O'RNI

Abdualiyeva Durdona Rustamovna
Jizzax shahridagi QFU filiali katta o'qituvchisi
abdualiyevadurdona5@gmail.com

Annotatsiya: Neologizmlar zamonaviy rus tilining rivojlanishida muhim rol o'ynaydi va jamiyat, madaniyat hamda texnologiyadagi o'zgarishlarni aks ettiradi. Neologizmlarni yaratishning asosiy mexanizmlaridan biri - derivatsiya bo'lib, mavjud so'zlardan turli so'z yasash vositalari yordamida yangi so'zlar hosil qilishni nazarda tutadi. Ushbu maqolada zamonaviy rus tilida derivatsiya jarayoni, uning turlari, usullari va misollari tahlil qilinadi hamda derivatsiya jarayonlarining tilni boyitish va uning ifodaviy imkoniyatlarini kengaytirishdagi ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: neologizmlar, derivatsiya, zamonaviy rus tili, so'z yasash, qarz so'zlar, semantik derivatsiya, prefiksatsiya, suffiksatsiya, so'z birikmalari, qisqartmalar.

Введение. Неологизмы являются важным индикатором динамики языка, отражая изменения в социальной, культурной и технологической сферах. Процесс их образования происходит через различные механизмы, среди которых деривация занимает центральное место. Деривация позволяет создавать новые слова, сохраняя при этом структурные и семантические связи с исходными единицами языка. Это способствует обогащению лексического состава языка и повышению его выразительных возможностей.

Методология. Для исследования деривации неологизмов в современном русском языке был использован комплексный подход, сочетающий количественный и качественный анализ языкового материала. Основой исследования стали корпуса текстов современного русского языка, включающие средства массовой информации, интернет-ресурсы, художественную литературу и специализированные научные публикации. Такой многоуровневый корпус позволил выявить тенденции и закономерности в процессе образования новых слов, а также проследить их распространение и закрепление в языке.

Качественный анализ сосредоточился на классификации типов деривационных процессов и способов образования неологизмов. Исследовались основные модели словообразования: аффиксация, сложение, аббревиация, конверсия и заимствования с адаптацией к русской морфологической системе. Например, аффиксация часто проявляется в формировании уменьшительно-ласкательных или оценочных форм («гаджетик», «лайкать»), что демонстрирует творческий потенциал языка и его способность к экспрессивной детализации. Сложение и конверсия используются для создания терминов, отражающих новые социальные, культурные и технологические реалии («блогосфера», «самоизоляция») [1].

Количественный анализ позволил определить частотность и продуктивность различных деривационных моделей, выявить наиболее активно используемые суффиксы и префиксы, а также проследить динамику появления новых форм на протяжении последних двух десятилетий. Статистическая обработка данных обеспечила системное понимание того, какие механизмы являются наиболее продуктивными в создании неологизмов и как они распределяются по жанрам текста и сферам коммуникации.

Особое внимание было уделено сопоставлению деривационных моделей с функциональной и семантической категоризацией неологизмов. Это позволило выявить закономерности, связанные с адаптацией новых слов к грамматическим и синтаксическим нормам русского языка, а также их интеграцией в повседневную и профессиональную лексику. Например, наблюдалось, что технические и интернет-термины чаще всего образуются с помощью сложения и конверсии, в то время как разговорные и эмоционально окрашенные слова - преимущественно через аффиксацию. [2]

Методологический подход также включал сопоставление деривации в русском языке с процессами словообразования в других языках, что позволило выявить универсальные и специфические черты русской деривационной системы. Это сопоставление помогло оценить степень инновационной и адаптивной способности современного русского языка, его открытость к заимствованиям и интеграцию новых культурных и технологических реалий.

Результаты. Типы деривации неологизмов. Деривация неологизмов в современном русском языке представляет собой сложный и многоуровневый процесс, включающий различные механизмы образования новых слов. В ходе исследования были выделены следующие основные типы: [3]

- **Словообразовательная деривация:** это образование новых слов с использованием аффиксов, сложения основ и других словообразовательных средств. Данный тип деривации особенно продуктивен для создания слов, отражающих новые социальные, технологические или культурные реалии. Примеры включают «интернетчик» (от «интернет» + суффикс «-чик»), обозначающее человека, активно пользующегося интернетом, и «постмодернизм» (от приставки «пост-» и слова «модернизм»), характеризующее культурное движение, возникшее после модернизма. Словообразовательная деривация позволяет языку быстро адаптироваться к новым условиям коммуникации и создавать выразительные термины [3].

- **Семантическая деривация:** заключается в расширении или изменении значений уже существующих слов для обозначения новых понятий. Этот тип деривации особенно важен в условиях технологических и культурных изменений, когда новые явления требуют языкового выражения. Например, слово «платформа» изначально обозначало «поверхность для посадки и высадки пассажиров», а в современном языке приобрело значение «среда для разработки программного обеспечения». Другой пример - «соцсети», где сочетание существующих слов трансформируется в обозначение цифровых коммуникационных платформ.

- **Займствования и адаптация:** заимствованные слова из иностранных языков часто подвергаются морфологической и фонетической адаптации, становясь неотъемлемой частью русского языка. Такие заимствования отражают культурный и технологический обмен, а также глобализацию. Примеры включают «флешмоб» (от англ. *flash mob*), «селфи» (от англ. *selfie*), «лайкать» (от англ. *like*) и «брендинг» (от англ. *branding*). Эти слова не только расширяют лексический фонд, но и демонстрируют гибкость и продуктивность русского языка [4].

Способы словообразования. Современный русский язык демонстрирует разнообразие способов словообразования, которые активно используются в процессе деривации неологизмов:

- **Суффиксация:** добавление суффиксов к основе слова для образования новых лексических единиц. Например, «пользователь» (от «пользоваться» + суффикс «-тель») обозначает человека, активно применяющего что-либо. Суффиксация также часто используется для придания словам эмоциональной или оценочной окраски: «гаджетик», «лайкать».

- **Префиксация:** добавление приставок к основе слова для образования новых терминов или для изменения значений существующих слов. Пример: «перезагрузка» (от «пер-» + «загрузка») - термин, широко используемый как в технической, так и в переносной смысловой сфере [5].

- **Сложение основ:** объединение двух или более основ для образования новых слов. Пример: «смартфон» (от «смарт» + «телефон») и «видеоблог» (от «видео» + «блог») демонстрируют способность языка создавать компактные, ёмкие термины, которые отражают современную действительность.

• **Сокращение и аббревиация:** образование новых слов путём сокращения существующих. Пример: «факс» (от «факсимиле»), «инфо» (от «информация»). Этот способ особенно распространён в сфере технологий, массовой коммуникации и молодежного языка [6].

Примеры неологизмов и их функции. В качестве иллюстрации деривации неологизмов можно привести следующие слова и их значения:

«Интернетчик» - образовано с помощью суффикса «-чик» от слова «интернет», обозначает человека, активно пользующего интернет и вовлеченного в цифровое сообщество.

«Постмодернизм» - сочетание приставки «пост-» и слова «модернизм», обозначает культурное течение после модернизма, демонстрируя способность русского языка адаптировать иностранные элементы и создавать новые концептуальные понятия [7].

«Селфи» - заимствование из английского *selfie*, отражает современную социальную практику самостоятельного фотографирования и активного участия в цифровой культуре.

«Блогосфера» - сложение основ «блог» и «сфера», обозначает пространство интернет-блогов, демонстрируя как инновации в медиа влияют на лексическое развитие [8].

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что современная деривация неологизмов в русском языке является динамичным, многогранным процессом. Она сочетает традиционные словообразовательные механизмы с заимствованиями и семантической адаптацией, отражая культурные, социальные и технологические изменения в обществе. Процесс деривации обеспечивает гибкость и актуальность языка, позволяя ему адекватно обозначать новые реалии и формировать выразительные, информативные и функционально насыщенные лексические единицы.

Обсуждение. Анализ деривации неологизмов в современном русском языке показывает многообразие и динамичность языковых процессов. Словообразовательная деривация, включая суффиксацию, префиксацию и сложение основ, позволяет создавать новые слова для обозначения актуальных явлений, например «интернетчик» или «постмодернизм» [9]. Семантическая деривация расширяет значение существующих слов, как в случае «платформа», а заимствования, такие как «селфи» или «флешмоб», демонстрируют интеграцию русского языка в глобальное пространство. Способы словообразования отражают как традиции, так и инновации: суффиксы и приставки обеспечивают точность значения, сложение основ создаёт ёмкие термины, а сокращения ускоряют коммуникацию. Примеры неологизмов показывают, что деривация несёт лексическое, культурное и эмоциональное значение, позволяя языку адаптироваться к новым реалиям. Таким образом, деривация неологизмов является важным механизмом пополнения словарного запаса, отражением гибкости и креативности русского языка, а также его способности сохранять традиции и одновременно отвечать на социальные и культурные изменения [10].

Заключение. Деривация неологизмов является важным механизмом обновления русского языка, отражая изменения в обществе, науке и культуре. Словообразовательные процессы, такие как суффиксация, префиксация, сложение основ и заимствования, способствуют созданию новых слов, которые обогащают лексический состав языка и повышают его выразительные возможности. Однако необходимо учитывать баланс между инновациями и сохранением языковой традиции, чтобы обеспечить эффективное функционирование языка в различных сферах коммуникации.

Список литературы

- 1.Абдуалиева Д.Р. Обучение трудовых мигрантов русскому языку как иностранному. "PEDAGOGS" international research journal. Volume-31, Issue-1, 2023. -с.82.
- 2.АбдуалиеваД.Р. Обучение морфологии на узбекском языке. Eurasian Journal of Academic Research. Volume 3 Issue 4, 2023. -с.13.
- 3.Abdualieva D.R. Open online courses in teaching Russian as a foreign language. Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture. Volume 3Issue1,2023.-с.119.
- 4.Bakhtieva R. M., Abdualieva D.R. Phonetics of the Uzbek Language in Teaching Russian as A Foreign Language. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. Volume 21, 2023. – с.116.
- 5.Mukhtarovna, K. D. (2022). The theme of motherland in Yesenin's poetry. InEConferenceZone (pp. 35-37).
- 6.Худойбердиева, Д. (2021). Толкование лирического героя в "Персидских мотивах" Сергей Есенина. Иностранная филология: язык, литература, образование, (3 (80), 34–38.
- 7.Nafisa, K., & Kamola, A. (2024). The Problem Of Teaching Students Lexical And Phraseological Features In Translation Studies Of Phrasal Verbs In English And Uzbek Languages. Eurasian Journal Of Academic Research, 4(10), 39-42.

8.Nafisa, K., & Matluba, D. (2023). Psychological And Pedagogical Aspects Of Research Into The Problem Of Bilingual Foreign Language Teaching. Conferencea, 31-34.

9.Tasheva, D. S., & Kubaeva, N. A. (2022). Modern educational technologies in the aspect of a student-centered approach in teaching foreign languages. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 12, 35.

10.Tasheva, D. (2020). The Methodology for The Development of Unconventional Russian Language Lessons. In Archive of Conferences (Vol. 11, No. 1, pp. 9-10).

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Кавылова Адалат Рашидовна

Старший преподаватель кафедры общественных наук, Филиал КФУ в г. Джизаке
adalat.kavylova1958@gmail.com

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению разных концепций и подходов к изучению формирования гражданской идентичности в условиях образовательного пространства, становления ценностных ориентиров у молодёжи, а также затронуты вопросы использования компетентностного подхода в образовательном процессе. Также в статье делается попытка анализа использованных методологий исследователей, а также степень изученности политической и государственной идентичности. Уделяется внимание на изложенные выводы и заключения, предложения и рекомендации в рассматриваемых научных работах и в направлении повышения эффективности формирования гражданской идентичности в системе высшего образования в условиях социокультурной трансформации. Рассмотрены пути формирования гражданской идентичности в динамике социокультурных ценностей.

Ключевые слова: Социокультурная трансформация, гражданская идентичность, государственная идентичность, политическая идентичность, гражданственность, мировоззрение, глобализация, ДНК России, образование.

CIVIC IDENTITY DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF SOCIO-CULTURAL TRANSFORMATION

Kavilova Adalat Rashidovna

Senior Lecturer, Department of Social Sciences, KFU branch in Jizzakh
adalat.kavylova1958@gmail.com

Annotation: This article examines various concepts and approaches to studying the development of civic identity in the educational environment, the development of value orientations among young people, and addresses the use of a competency-based approach in the educational process. The article also attempts to analyze the methodologies used by researchers, as well as the current state of knowledge on political and state identity. Attention is paid to the findings and conclusions, proposals, and recommendations presented in the reviewed scientific works, as well as to improving the effectiveness of civic identity development in the higher education system in the context of socio-cultural transformation. Pathways to civic identity development in the context of changing socio-cultural values are considered.

Keywords: Sociocultural transformation, civic identity, state identity, political identity, citizenship, worldview, globalization, DNA of Russia, education.

IJTIMOYIY-MADANIY O'ZGARISH KONTEKSTINDA FUQAROLIK SHAXSIYATINI RIVOJLANTIRISH

Kavilova Adalat Rashidovna

Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o'qituvchisi, Jizzax shahridagi QFU filiali
adalat.kavylova1958@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim muhitida fuqarolik identifikatsiyasini rivojlantirishni o'rganish, yoshlar orasida qadriyat yo'nalishlarini rivojlantirish bo'yicha turli kontseptsiyalar va yondashuvlar va ta'lim jarayonida kompetentsiyaga asoslangan yondashuvdan foydalanish masalalari